

ҲОМИЛАДОРЛИК ДАВРИДАГИ БАЧАДОН ИЧИ ИНФЕКЦИЯЛАРИДА ИММУНОГЛОБУЛИН ПРЕПАРАТИНИ ҚЎЛЛАШ

Ахмедова М.О.¹, Юсупбаев Р.Б.², Пулатова Г.А.³

¹⁻²⁻³ “Республика ихтисослаштирилган акушерлик
ва гинекология илмий-амалий тиббиёт маркази”

Давлат Муассасаси, Тошкент, Ўзбекистон.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6905219>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 26th July 2022

KEY WORDS

бачадон ичи
инфекциялари, томир
ичига иммуноглобулин
юбориш, ҳомилани
йўқотиш синдроми.

ABSTRACT

Мақолада инфекция патологиялар таъсирида нобуд бўладиган ҳомила йўқотилиши синдроми муаммолари муҳокама қилинган. Бунинг муҳим сабабларидан бири ҳомиладорликнинг дастлабки даврларида ўтқир ва яллиғлантирувчи вирусли инфекциялар томонидан етказиладиган зарар билан боғлиқ. Тақдим этилган материалда бачадон ичи инфекциялари турлари тавсифи, иммуноглобулинларни даволаш усулларига таяниб вена ичига киритиш бўйича йўриқнома акс эттирилган. Улардан ҳомиладор аёлларнинг бачадон ичи инфекцияларида фойдаланиш самарадорлигига баҳо берилган.

Ҳомиладорлик ва янги туғилган чақалоқларнинг инфекция патологияси замонавий акушерлик ва перинатологиянинг етакчи тиббий муаммоларидан биридир.

Бачадон ичи инфекциялари – бу турли патогенлар келтириб чиқарадиган, аммо ўхшаш эпидемиологик кўрсаткичларда ифодаланадиган, ҳомила ва янги туғилган чақалоқларнинг бир хил клиник кўринишга эга юқумли ва яллиғланиш касалликлари гуруҳи ҳисобланади.

Ҳомиладорлик вақтида аёл томонидан юқадиган инфекцияларнинг ҳомила ва янги туғилган чақалоқнинг ҳолатига салбий таъсири кўплаб тадқиқот ишларида исботланган.

Бундан ташқари, турли адабиётларда келтирилган маълумотларга кўра,

камида 10% ҳомиладор аёлда муайян инфекция клиник белгилар мавжуд бўлиб, бу ҳолат уларни ўз вақтида аниқлаш ва даволаш имконини беради. Аксарият аёлларда эса, бу латент, субклиник тарзда давом этади ва агар ҳомиладорлик пайтидаги физиологик иммуносупрессияни ҳам ҳисобга олсак, инфекциянинг бундай ифодаланмаган курсининг она ва ҳомила учун жиддий оқибатларга олиб келиши мумкинлиги сабаблари ойдинлашади.

Ҳомилада асоратларнинг ривожланиши ва онада сурункали инфекция бўлган янги туғилган чақалоқ кетма-кетлиги:

1. Онадаги сурункали инфекция
2. Иммунитет ҳолати ўзгаради
3. Ҳомила ва янги туғилган чақалоқларда иммунитетнинг бузилиши

4. Эрта мослашиш давринг бузилиши

5. Неврологик, соматик ривожланиш ёки боладаги эндокрин касалликлар

Онада инфекция борлиги ҳомиладорлик ва туғруқнинг салбий оқибатлар билан якунланиши хавфини оширади, лекин бу доимо ҳам ҳомиланинг зарарланганини аниқлаб беради.

Инфекция кўзгатувчилари ҳомилага куйидаги йўллар орқали кириб боради:

- трансплацентар (ҳомилага йўлдош тўсиғи орқали гематоген йўл билан боради);
- чиқувчи (цервикал канал ва ҳомила қобиғи орқали);
- тушувчи (бачадон найлари орқали);
- трансмурал (миотрий ва децидуал қобиқ орқали);
- алоқа йўли (ҳомиланинг инфекция юқтирган туғиш йўллари орқали ўтишида).

Инфекция агентларининг онадан бўлажак болага бачадон ичи орқали ўтиши хавфи аёлда оғир соматик, акушерлик ва гинекологик, инфекцион анамнез ва иммунологик толерантлик мавжуд бўлган ҳолатларда янада ортади.

Бачадон ичи инфекцияси куйидаги кенг тарқалган патологияларни келтириб чиқаради:

- йўлдош етишмовчилиги;
- сурункали гипоксия;
- ҳомила ўсишининг кечикиши синдроми;
- ҳомила малформацияси;
- юқумли касалликлар;
- ўлик туғилиш.

Гестоз (80,2%), онада сурункали касалликларнинг мавжудлиги (74,3%), ҳомиланинг сурункали бачадон ичи гипоксияси (71,8%), камқонлик (63,4%), беихтиёрий абортлар ва ўлик

туғилишлар (62,2%), сурункали пиелонефритнинг кучайиши (53,6%), истмик-цервикал етишмовчиликни жарроҳлик йўли билан тўғрилаш, туғруқ пайтида узоқ муддат сувсизликда қолиш бачадон ичи инфекцияларининг (БИИ) юзага келишига таъсир кўрсатадиган омиллардир.

Юқорида қайд қилинган ҳолатлар айтилган пайтда салбий перинатал оқибатларнинг сабаблари орасида етакчилик қилмоқда (Н. Е. Кан. Н. В. Оржоникидзе, 2004, В. И. Кулаков ва бошқалар, 2005).

Шу билан бирга, 8 соғлом онадан туғилган чақалоқларнинг 1,76%ида, сурункали инфекция ўчоғи аниқланган оналардан дунёга келган болаларнинг 8,6%ида, кечки гестозга чалинган оналарнинг 21,8% фарзандида БИИ таъсиридаги инфекцион жараён қайд этилади. Бачадон ичи инфекциясининг амалга ошиши ҳомиладор аёлдаги инфекция жараёнининг бирламчи ёки иккиламчи экани, шунингдек, яллиғланишнинг тарқалиш кўлами ва жадаллигига боғлиқ. Бачадон ичи инфекциясининг эмбрион ва ҳомилага таъсири куйидаги омиллар комплексидан келиб чиқади:

- микроорганизмлар ва уларга хос токсинларнинг патологик таъсири (юқумли касаллик, ҳомила гипоксияси, ҳомила ривожланишининг кечикиши);
 - имплантация ва плацентация жараёнининг бузилиши (паст плацентация, йўлдошнинг олдинда жойлашуви);
 - ҳомиладаги метаболик жараёнлар ва иммунологик ҳимоянинг пасайиши.
- БИИ патогенезида "онага хос", "йўлдошга хос", "ҳомилага хос"

ривожланиш босқичларини ажратиб кўрсатиш мумкин:

1. "Онага хос" босқич уrogenитал соҳанинг пастки бўлимлари доирасида инфекция жараянининг бошланишини билдиради.

Ривожланаётган вульвовагинит ёки цервицит ҳомила қобиқларининг инфекция билан зарарланиши ёки ҳомиланинг туғруқдан кейинги алоқалардан касалланишига замин яратиши мумкин. Уrogenитал инфекцияларга яширин тарзда кечиш хос бўлиб, бу бачадон бўйни шиллиқ қаватида бактериостатик моддалар кўплиги билан изоҳланади.

2. "Йўлдошга хос" босқич яллиғланиш жараянининг гематоген йўл орқали тарқалишида кузатилади ва бактериемия, вирусемияда учрайди. Йўлдош етишмовчилиги ва бунинг ортидан келиб чиққан ҳомиланинг бачадон ичи гипоксиясида ҳомила учун қўшимча хавф туғилади.

3. "Ҳомилага хос" босқичда инфекция жараяни ҳомила аъзолари ва тўқималарига тарқалади. Бу ҳолат бачадон-йўлдош ва йўлдош-ҳомиланинг микробга қарши тўсиғи қобилиятсизлигидан келиб чиқади ва унинг 9 чегараси хорион эпителий қатламидан шаклланади. Инфекциядан зарарланишнинг "ҳомилага хос" босқичининг ҳар қандай кўриниши йўлдошдан бошланади ва амниотик қобиқ, хорион туклар ёки киндикдаги морфологик белгилар билан кечади.

Бачадон ичи инфекцияси муаммосининг долзарблиги она-болада намоён бўладиган туғруқдан олдинги ва кейинги жиддий оқибатлар билангина чекланиб қолмайди, балки у туғма инфекциянинг оғир шакллари

чалинган болаларда кўпинча ногиронликка олиб келадиган мураккаб касалликларнинг ривожланиши ва умуман турмуш сифатининг пасайиши билан ҳам боғлиқ.

Бачадон ичи инфекцияларнинг частотаси 6 дан 53% гача, эрта туғилган чақалоқлар орасида 70% гача етади (Н.Е. Кан, Н.В. Оржоникидзе, 2003 йил; А.Я.Сенчук, З.М.Дубоссарская, 2005).

Юқумли таъсир тизимларнинг органогенези ва функционал шаклланишининг бузилиши, яллиғланиш жараянининг кейинчалик умумлаштирилиши, клиник кўринишга эга юқумли агент таъсирининг давом этиши орқали намоён бўлиши мумкин (И.С. Сидорова ва бошқалар, 2000; В.К. Орехов, 2002).

Ўзига хос клиник кўринишларнинг йўқлиги, дунёдан ташқарида, вирусли-бактериал ва бактериядан ташқари ассоциацияларнинг пайдо бўлиш эҳтимоли ўрта йўлни даволаш учун адекват асосларни қўзғатувчи патогенни аниқ аниқлаш муаммосини келтириб чиқаради ва бу борада перинатал инфекция айниқса долзарбдир (А.П. Помогаева, 2000).

Прогнознинг кенг тарқалиши ва жиддийлигини ҳисобга олган ҳолда, ҳомиладорларда бачадон ичи инфекцияларини эрта ташхислаш, самарали даволашнинг юқори аниқликдаги усулларини ишлаб чиқиш тиббиётнинг устувор йуналишларидан биридир.

Юқорида таъкидлаб ўтилгандек, ҳомиладорлик моҳиятига кўра, иммуносупрессия ҳолати саналади.

Иммунитет тизими, умуман бутун тана сингари, ҳомиладорлик пайтида ҳомила йўлдошини имплантация қилиш

ва ривожлантиришга қаратилган. Бундай ҳолда, маҳаллий иммунитетнинг ҳолати айниқса муҳимдир, яъни эндометриядаги иммунитет механизмлари, бу ерда туғилмаган ҳомиланинг имплантацияси, инвазияси ва ривожланиши жараёнлари содир бўлади. Эндометрия эпителия тўқимаси ва кўп миқдордаги қон томирлари билан ифодаланади. Шунинг учун бу ҳудуд бактериал агентлар ва вирусларга жуда таъсирчан. А.Д. Макацария ва Н.В. Долгушина (2004) маълумотларига кўра, вируслар асосан эпителий келиб чиқиши ва томир эндотелияси хужайраларига зарар етказди. Вирусларнинг таъсири қон томир эндотелиясига бевосита зарар етказиш билан ҳам, билвосита ҳам амалга оширилади. Шунингдек, инфекциянинг мавжудлиги трофобластнинг етарли даражада ривожланиши учун ноқулай шароитларни яратиши ва ҳомиланинг тушиш хавфи, геостоз, йўлдош етишмовчилиги шаклидаги асоратларни келтириб чиқариши мумкин. Ушбу патогенлар антиген тузилмаларнинг умумийлиги туфайли ҳомиладор бўлган аёлларда проаутоиммун жараёнларнинг ривожланишига олиб келиши мумкин. Инфекцияланган ҳомиладор аёлларни даволаш ҳар доим антибиотикларнинг ҳомилага салбий таъсири туфайли маълум чекловлар билан боғлиқ. Вирусли инфекцияларни даволаш қийинроқ, чунки улар иммунитет тизимининг даврий фаоллашуви билан танада умрбод сақланиш қобилиятига эга (А. М. Савичева, 2005). Организмни вирусли инфекциядан ҳимоя қилишнинг энг муҳим бўғини

иммуноглобулинлар билан ифодаланган гуморал иммунитетдир. Ҳозирги вақтда иммунотерапия оғир вирусли инфекцияларга қарши курашда қўлланилади.

Вена ичига юбориладиган иммуноглобулинлар (ВВИГ) билан иммунотерапия, биринчи навбатда, уларнинг биологик иммунорегуляцион хусусиятларидан фойдаланишни ўз ичига олади. Тўғридан-тўғри инфекцияга қарши таъсирга қўшимча равишда, улар иммунологик мувозанатни бошқаришга қодир.

Клиник тадқиқотнинг мақсади. Вирус табиатли ҳомила ичи инфекциялари билан мураккаблашган ҳомиладорликни вена ичига одам иммуноглобуни юбориш орқали даволаш, ҳомила инфекцион патологиялари салбий оқибатларининг олдини олиш.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Тадқиқот РИАГИАТМ да, ҳомила тиббиёти бўлимида проспектив назорат остида ўтказилди. Даволаш мақсадида одам нормал иммуноглобулини ишлатилди. Одам нормал иммуноглобулини – қон плазмасининг табиий таркибий қисмидир. Ушбу иммуноглобулинлар плацентадан фаол равишда ўтади. Трофобласт юзасида Г синф иммуноглобулин рецепторлари мавжуд. Бу рецепторлар бирлашиб, она қонидан иммуноглобулинларни ушлайди ва уларни бевосита ҳомила қонига ўтказди.

Ҳомиладорлик муддати 26-35 ҳафталик бўлган 30 нафар ҳомиладор аёл кўп сувлилик, бачадон ичи инфекцияси тасдиқланган ва шубҳа остидаги беморлар, аутоиммун касаллик ҳамда

хомила водянкаси ташхислари билан стационар даволанишга ётқизилди.

Даволаш учун кўрсатмалар оғир акушерлик ва гинекологик тарих (ўз-ўзидан аборт бўлиши, ривожланмаган ҳомиладорлик, антенатал ҳомила ўлими, олдинги ҳомиладорликдаги ҳомиланинг интраутерин инфекцияси), ушбу ҳомиладорлик даврида вирусли инфекция фаоллашувининг клиник белгилари, ҳолатлар ва барча беморларда амниоцинтес, кордоцинтес каби интраутерин муолажалар ўтказилди ҳамда инфекциянинг мавжудлиги ва фаолияти тўғрисидаги маълумотлар ИФА, ПЦР текширувлари орқали, ультратовуш текширувида вирусли инфекция белгилари латерал қоринчаларнинг 11-19 мм кенгайиши, юпқа ва зич амниотик суюқлик эхонбелгилари, ҳомила истисқоси, токоплазма аниқланди.

Вирусли инфекцияларни ИФА текширувида аниқлаш учун Материал терапевтический кордоцентез – Внутритугробное переливание крови, амниосинтез асцитическая, плевральная жидкость булди. Бунда прокальцитонин, Д-димер, ИЛ-4,6,8 текширилди.

Барча беморларда иммунотерапия ўтказилди. Одам нормал иммуноглобулини вена ичига томчилатиб юборилади, бошланғич тезлиги 0,5-1 мл/мин, 15 дақиқа (15 томчи/мин), кейин эса 1 мл/мин тезликда 15 дақиқа (20 томчи/мин) қилинади.

Текширув натижалари ва уларнинг муҳокамаси.

Олдинги ҳомиладорликнинг бориши ҳақидаги маълумотларни таҳлил қилганда, аёлларнинг 33,3 фоизи 7-14

ҳафталик муддатларда ўз-ўзидан аборт қилганлиги аниқланди; 45% да гистологик текширув билан тасдиқланган ривожланмаган ҳомиладорлик мавжуд бўлиб, 5,5% ҳолларда ҳомиладорлик антенатал ҳомила ўлими билан яқунланган.

Гинекологик тарихни ўрганишда аёлларнинг 100 фоизида ҳомиладорликдан олдинги тос аъзоларининг яллиғланиш касалликларини (эндометрит, сервицит), шунингдек, бирламчи ёки иккиламчи бепуштлиқ, аутоиммун оофоритни аниқланди. Ҳомиладорлик даврида сервицит ва колпит 100% ҳолларда аниқланган.

Ушбу ҳомиладорликнинг асоратларини таҳлил қилганда, ноқулай омилларнинг таъсири қайд этилган - 63% ҳолларда 6-8 ҳафталик даврда (трофобласт инвазиясининг 1 тўлқини даври) ўткир респиратор вирусли инфекция. Худди шу омилларнинг таъсири 16-18 ҳафталик даврда (трофобласт инвазиясининг 2 тўлқини даври) аёлларнинг 47 фоизида бўлган.

Бундан ташқари, барча аёллар ҳомиладорлик даврида 18 дан 22 ҳафтагача ва 26-35 ҳафталарда тос аъзоларининг ультратовуш текширувидан ўтдилар. 18-22 ҳафталик муддатларда ВВИГни тайинлаш учун кўрсатмалар 78% ҳолларда хорионик деколмани шаклида намоён бўлган аборт таҳдидининг белгилари эди. Ҳомиладорликда бу даврлар айниқса муҳимдир, чунки бу вақтда трофобласт инвазиясининг биринчи ва иккинчи тўлқини содир бўлади. Эҳтимол, аёлларнинг гинекологик тарихини ҳисобга олган ҳолда, бу даврда хорион ажралишининг сабаби бачадон

бўшлигида сурункали инфекция ўчоқларининг мавжудлиги бўлади. Бундан ташқари, фаоллашув ёки ўткир вирусли инфекциянинг лаборатория томонидан тасдиқланган белгилари кўрсатма бўлиб хизмат қилди. Кейинчалик (26-35 ҳафта) ВВИГни қўллаш учун кўрсатмалар, шунингдек, интраутерин инфекциянинг ултратовуш белгилари билан биргаликда фаоллашув ёки ўткир вирусли инфекциянинг лаборатория томонидан тасдиқланган белгилари мавжуд эди (жигарда анекоик қўшимчалар 33,3%, пелрификларнинг мавжудлиги) юрак ёки эндокард деворларининг қалинлашиши) 22,2% ҳолларда, олигогидрамниоз 45% ва полигидрамниоз 22,2%, йўлдошнинг эрта етуклиги ва қалинлашиши 78% да қайд этилган. Трофобласт инвазияси тўлқинлари даврида салбий омилларнинг таъсири мавжудлигини ҳисобга олган ҳолда, гестоз ривожланиш частотаси баҳоланди. Барча текширилган аёллар орасида 8 нафарда енгил гестоз аниқланган. Бизнинг тадқиқотимизда эрта туғилганлар сони 16,7% ни ташкил этди. Ҳомиладорликнинг муддатидан олдин тугатилишининг сабаблари йўлдошдан олдинги қон кетиш, аутоиммун касаллик фонида гестоз ва иккиламчи антифосфолипид синдроми

бўлди. 8 нафар аёл кесиш, 22 нафар аёл табиий туғиш йўли орқали фарзандни дунёга келтирган. Янги туғилган чақалоқларнинг туғилгандан кейинги ҳолати Апгар шкаласи бўйича 83,3% ҳолларда 7-8-9 баллни ташкил этди. Янги туғилган чақалоқларнинг 5 нафари муддатидан олдин туғилган чақалоқлар бўлимига ўтказилган, қолганлари қониқарли ҳолатда уйга чиқарилган. Перинатал ўлим ёки касалланиш кузатилмади.

Хулоса

Шундай қилиб, хомиладорлик даврида бачадон ичи инфекциялари тасдиқланган тақдирда иммунотерапияни қўллаш хомиладорликнинг сақланишига, унинг асоратлари частотасини камайтиришга ёрдам беради.

Шуларга асосланиб, биз қуйидаги асосий усулларини кўриб чиқамиз:

1. Хавф остида бўлган беморлар қуйидаги тадқиқотларни ўтказишлари керак: ултратовуш текшируви, хомила доплерометрия, инфекцияларни лаборатория текширувини.
2. Ҳомиладорлик давридаги ҳар қандай жинсий аъзолар инфекциялари ва йирингли-яллиғланиш касалликлари учун иммунитет ҳолатини тиклашга қаратилган иммуномодулятор терапия билан антибиотик терапиясини тўлдириш мақсадга мувофиқдир.

References:

1. WHO. Preterm birth. Geneva: World Health Organization; 2015.
2. Kemp MW. Preterm birth, intrauterine infection, and fetal inflammation. *Front Immunol.* 2014;5:574.
3. Долгушина Н.В., Макацария А.Д. Вирусные инфекции у беременных. — М.: Триада-Х, 2004. — 139 с
4. Managing Complications in Pregnancy and Childbirth: A guide for midwives and doctors. 2017.

5. Robert L Goldenberg. Infection-related stillbirths. London. 2010.
6. Franciane Mouradian Teixeira. Maternal-Fetal Interplay in Zika Virus Infection and Adverse Perinatal Outcomes. 2020.
7. Gomberg M.A. // Persistence of chlamydial infection. Clinical and morphological characteristics, immune mechanisms of development, therapy, (Clinical-lab.-electron, microscope, research). - Dis. Dr. med. nauk.–M.–2003.–241 p.
8. Zemskov A.M., Zemskov V.M., Sergeev Yu.V. and others // 1000 formulas of clinical immunology, ed. A.M. Zemskova, V.M. Zemskova - M. -2003.-p165.
9. Shirinkinkina N.V. // Factors of natural resistance, indicators of the immune response and tactics of immunocorrection in experimental chlamydial infection. Abstract diss. Candidate of Medical Sciences - Perm - 2003. - 22 p.
10. Goldenberg RL, Andrews WW, Goepfert AR, et al. The Alabama Preterm Birth Study: umbilical cord blood *Ureaplasma urealyticum* and *Mycoplasma hominis* cultures in very preterm newborn infants. *Am J Obstet Gynecol.* 2008;198:43.e1–5.